

Tramitação Editorial:

ISSN: **2595-1661**

Data de submissão: **18/09/2020.**

Data de reformulação: **15/10/2020**

Data do aceite: **20/10/2020**

DOI: **<http://doi.org/10.5281/zenodo.4110616>**

Publicado: **2020-10-20**

USO DE CONTRACEPTIVO ORAL “CIPROTERONA” NO TRATAMENTO A ACNE

USE OF ORAL CONTRACEPTIVE “CIPROTERONE” IN ACNE TREATMENT

*Lilia Portocarrero Sanchez¹
Walquiria Lene dos Santos²*

RESUMO

Contraceptivos Orais atualmente são recomendados para o tratamento a Acne. O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa integrativa sobre o uso do Acetato de Ciproterona por mulheres acometidas por acne, para demonstrar e abordar a importância dos efeitos quando usados como terapia e não apenas como contraceptivo. A pesquisa justifica-se, considerando os estudos realizados e os efeitos do Contraceptivo Oral como tratamento alternativo a Acne. Neste trabalho a busca deu-se por meio das palavras chaves contidos no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), a saber: “Contraceptivo oral”; “Tratamento”; “Acne”. Utilizou-se o operador booleando AND para junção dos descritores. Durante a pesquisa por artigos na plataforma BVS farmácia, utilizando as palavras chaves citados acima, foram encontrados um total de 14 artigos, dos quais 8 tiveram mais relevância para este trabalho. Ao término desta pesquisa, concluiu-se que uso de Acetato de

¹ Graduanda pela FACESA-Faculdade de Ciências e Educação Sena Aires, FACESA - GO, Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-1362-9508>. E-mail: lilyps08@hotmail.com

² Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Católica de Goiás (2002) e Mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal de Goiás (2008). <https://orcid.org/0000-0001-6489-5243> E-mail: walquiria@senaaires.com.br

Ciproterona quando usados como terapia e não apenas como contraceptivo contribui para a melhora/cura a acne.

Palavras-chave: Contraceptivo oral. Tratamento. Acne.

ABSTRACT

Oral contraceptives are currently recommended for the treatment of acne. The present work aims to present an integrative research on the use of Ciproterone Acetate by women affected by acne, to demonstrate and address the importance of the effects when used as therapy and not just as contraceptive. The research is justified, considering the studies carried out and the effects of Oral Contraceptives as an alternative treatment to Acne. In this work, the search took place using the keywords contained in the DeCS (Health Sciences Descriptors), namely: "Oral Contraceptive"; "Treatment"; "Acne". The Boolean AND operator was used to join the descriptors. During the search for articles on the VHL pharmacy platform, using the keywords mentioned above, a total of 14 articles were found, of which 8 were more relevant to this work. At the end of this research, it was concluded that the use of Ciproterone Acetate when used as therapy and not only as contraceptive contributes to the improvement/cure of acne.

Keywords: Oral Contraceptive. Treatment. Acne.

INTRODUÇÃO

Os contraceptivos orais é um método utilizado para impedir a gravidez, entretanto eles também trazem vantagens no controle de outras patologias, acne, alopecia androgênica (perca de cabelo padrão), hirsutismo (crescimento excessivo de pelo) e síndrome de ovários policísticos.¹

O uso de anticoncepcionais orais é utilizado como tratamento coadjuvante para Acne porque estes medicamentos ajudam no controle de hormônios, como os androgênios, diminuindo a oleosidade da pele e a formação de espinhas.²

A acne é uma lesão causada pelo aumento da produção de sebo vinda das glândulas sebáceas. Ocorre a inflamação da pele quando folículos pilosos (regiões em que nascem os pelos) ficam obstruídos por sebo e células mortas. Assim causando espinhas, cravos e cicatrizes.³

Embora a acne seja mais comum em adolescentes, ela também aparece em mulheres adultas, porém com menos frequência. E em alguns casos ela piora dias antes da menstruação.⁴

Existem diversos fatores que desencadeiam a acne na mulher adulta, dentre eles fatores hereditários e oscilação hormonal, assim como também por alguns hábitos como, estresse, tabagismo, alimentação não saudável e o uso de produtos cosméticos inadequados.⁵

A terapia contra a acne com contraceptivos orais como a Ciproterona: Diane 35, Selene, Diclin ou Lydian; é de 3 e 6 meses de uso contínuo da pílula.⁶

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa integrativa sobre o uso do Acetato de Ciproterona por mulheres acometidas por acne, para demonstrar e abordar a importância dos efeitos quando usados como terapia e não apenas como contraceptivo.

A pesquisa justifica-se, considerando os estudos realizados sobre os efeitos

do Contraceptivo Oral como tratamento alternativo a Acne.

MÉTODO

A Pesquisa Integrativa é um estudo realizado por meio de levantamento bibliográfico, é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões. Permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais, combina dados da literatura teórica e empírica, definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, a partir de material já publicado.

Neste trabalho a busca deu-se por meio das palavras chaves contidos no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), a saber: “Contraceptivo oral”; “Tratamento”; “Acne”. Utilizou-se o operador booleando AND para junção dos descritores. Durante a pesquisa por artigos na plataforma BVS farmácia, utilizando as palavras chaves citados acima, foram encontrados um total de 14 artigos, dos quais 8 tiveram mais relevância para este trabalho, frente aos objetivos propostos .

Os critérios de inclusão destes artigos foram estudos publicados nos últimos 15 anos sobre o uso de anticoncepcionais por mulheres acometidas por acne no tratamento desta patologia e não apenas como contraceptivo, apresentando as palavras chaves descritas acima.

Dentre os critérios de exclusão citam-se os artigos publicados em outra língua e que não atenderam aos objetivos propostos, justificando assim o número de artigos encontrados.

RESULTADOS

Ano	Autor	Objetivos	Título	Conclusão
2010	Montagner S.	Destacar as associações e combinações terapêuticas no manejo da acne, ressaltando-a como doença crônica que cursa com recorrências e necessita de manutenção terapêutica não só eficaz, mas, principalmente, segura.	Diretrizes modernas no tratamento da acne vulgar: abordagem inicial à manutenção dos benefícios clínicos.	Disponibilizamos de diversos medicamentos para o controle da acne. Ao abordá-la como uma doença crônica, ressaltamos a importância da terapia de manutenção para evitar possíveis recorrências. Para isso, é imprescindível a adesão do paciente. Investir na relação médico-paciente pode ter grande valia nesse sentido. Explicar o comportamento da doença e adaptar a administração dos medicamentos à rotina do paciente também podem favorecer a adesão. A acne é um campo constante de pesquisas. O avanço na compreensão de sua fisiopatologia contribui com o aperfeiçoamento da terapêutica, que abrange cada vez mais fatores e promete ao paciente maior satisfação em relação ao resultado.
2003	Vaz AL.	Apresentar uma revisão atualizada e sistematizada sobre o acne e o seu tratamento, numa perspectiva direcionada para os especialistas de Medicina Geral e Familiar	Acne vulgar: bases para o seu tratamento	Existe hoje uma grande variedade de terapêuticas que permitem tratar de forma eficaz a maioria dos tipos de acne, proporcionando benefícios não só de ordem física, mas também psicológica. Há dois princípios a ter em conta em qualquer tratamento da acne. O

				primeiro é iniciar o tratamento o mais cedo possível, a fim de reduzir o número de cicatrizes. O outro é que, após a conclusão de qualquer tratamento, os fármacos tópicos deverão continuar a ser utilizados por um período mínimo de seis a 12 meses. É importante ter presente que a par de todos os recursos farmacológicos disponíveis, um tratamento bem sucedido fundamenta-se na educação do doente e na promoção da sua adesão à terapêutica.
2003	Leyden J.	Neutralizar o número máximo de fatores patogênicos, mantendo um perfil de segurança e tolerabilidade aceitável.	Improving acne outcomes with combination therapy	Além dos estudos comparativos de monoterapia que demonstraram reduções nas lesões inflamatórias, estudos recentes confirmaram trabalhos anteriores demonstrando que uma eficácia mais rápida e significativamente maior pode ser alcançada quando retinóides tópicos são combinados com terapia hormonal oral.
2011	Figueiredo A.	Discutir a abordagem terapêutica – tópica e sistêmica – em cada forma clínica de acne	Avaliação e tratamento do doente com acne	Para cada classificação da acne e seu tipo clínico, existe uma abordagem terapêutica consensualmente recomendada.
2004	Katsambas AD,	Revisar a abordagem da acne vulgar em Atenção Primária.	Acne vulgar: diagnóstico e manejo pelo médico de família e comunidade	Das várias opções terapêuticas farmacológicas disponíveis, destacam-se os retinóides, os antimicrobianos e a terapêutica hormonal, cuja utilização deve ser ponderada, tendo-se em conta as suas indicações – tipo de acne e sua gravidade – e os seus efeitos colaterais. Assim, o médico de família e comunidade desempenha um papel de primeira linha na abordagem da acne vulgar, desde o diagnóstico à gestão das opções terapêuticas.
2004	Darci VS.	Identificar fatores que podem contribuir para o aparecimento ou a piora da acne.	Acne na adolescência.	O sulfato de deidroepiandrosterona é o principal hormônio androgênico adrenal responsável pelo aparecimento de pêlos pubianos e axilares, seborréia, odores axilares, acne e fenômenos de adenarca ou pubarca em adolescentes.
2017	Bayer	Para o tratamento de distúrbios andrógeno-dependentes na mulher, tais como a acne, principalmente nas formas pronunciadas e naquelas acompanhadas de seborréia, inflamações ou formações de nódulos (acne papulopustulosa, acne nodulocística); alopecia androgênica; casos leves de hirsutismo; síndrome de ovários policísticos (SOP).	Bula Diane 35	
2017	Eurofarma	Selene® é utilizado no	Bula Selene	

		<p>tratamento de doenças relacionadas aos hormônios andrógenos na mulher, tais como a acne, principalmente nas formas pronunciadas e naquelas acompanhadas de seborreia, inflamações ou formações de nódulos (acne papulopustulosa, acne nodulocística); casos leves de hirsutismo (excesso de pelos) e síndrome de ovários policísticos (SOP). Para o tratamento da acne, Selene® deve ser usado quando terapia tópica ou tratamentos com antibióticos sistêmicos não forem considerados adequados.</p>		
--	--	--	--	--

REVISÃO

O quadro acima demonstra que os anos com maior número de artigos publicados foram em 2003. Demonstra que os objetivos pesquisados retrataram sobre a importância dos efeitos do Acetato de Ciproterona quando usados como terapia e não apenas como contraceptivo. A grande maioria dos artigos demonstra como conclusão que o uso do Contraceptivo Oral contendo Acetato de Ciproterona contribui para a melhora/cura a acne.

A acne é uma doença mundial, o termo é derivado da palavra grega acne, que significa primavera da vida. Ela se manifesta na epiderme, por ela ser a parte mais visível do corpo, incomoda muito já que em alguns casos deixa cicatrizes irreparáveis e seu aparecimento vincula-se a vários fatores desencadeantes: genética, estresse, sudorese excessiva e trauma mecânico.⁷

O processo inflamatório da acne tem início nas glândulas sebáceas, ductos e folículos pilosos rudimentares que estão presentes na face, no tórax superior e na região superior das costas, pois esta área corresponde à maior distribuição corpórea de unidades pilosebáceas. Os folículos da epiderme, nos pacientes com acne, ficam esticados por causa da queratinização anômala, sob a influência de andrógenos. Alguns fatores que podem contribuir para o aparecimento ou a piora da acne são: fase progesterônica do ciclo menstrual, uso de anticoncepcionais androgênicos, doença dos ovários policísticos, excesso de testosterona, derivados de origem gonadal ou da supra-renal e pró-patologias presentes nas mesmas. A acne é classificada para facilitar o tratamento em: não-inflamatória (comedonal e papular) e Inflamatória (papulopustulosa, pustulosa e nódulo-cística).⁷

Embora a acne seja mais comum em adolescentes, ela também aparece em mulheres adultas, porém com menos frequência.⁴

A acne manifestada em Mulheres com agravamento pré-menstrual; mulheres com acne na idade adulta, mulheres em qualquer idade com acne associada à seborreia, hirsutismo e irregularidades do ciclo menstrual, com ou sem hiperandrogenismo; jovens sexualmente ativas com acne inflamatória é indicado o tratamento hormonal.⁸

O tratamento hormonal tem por objetivo reduzir a atividade androgênica no nível da glândula sebácea e do infundíbulo folicular, responsável pelo aumento das

dimensões e atividade dos sebócitos e, diretamente ou através da modificação dos lípidos do sebo, pelas alterações da queratinização e descamação no nível do epitélio infundibular. O efeito antiandrogênico na acne pode ser potencializado utilizando Contraceptivos Orais.⁵

O acetato de ciproterona (ACP) possui atividade anti-androgénica, e é habitualmente combinado com estrogénios (etinilestradiol + Ciproterona) para evitar os efeitos secundários dos antiandrogénicos isolados (como as alterações do ciclo menstrual, tensão mamária, náuseas e vômitos). São exemplos de Contraceptivos Orais contendo esta fórmula Diane 35, Selene, Diclin e Lydian.⁵

A unidade pilosebácea, constituída pela glândula sebácea e pelo folículo piloso, é um componente da pele sensível à ação de andrógenos. Acne é uma condição clínica que resulta da alteração da unidade pilosebácea que é causada pelo aumento da sensibilidade ou níveis elevados de andrógeno no plasma. O acetato de ciproterona + etinilestradiol influencia, beneficemente, o estado hiperandrogênico: o acetato de ciproterona, um antagonista competitivo do receptor de andrógeno, inibe as células alvo e produz diminuição da concentração de andrógeno no sangue através de um efeito antigonadotrópico. Este efeito antigonadotrópico é ampliado pelo etinilestradiol que regula o aumento e a síntese de globulinas de ligação aos hormônios sexuais (SHBG) no plasma. Sendo assim, reduz o andrógeno livre biologicamente presente na circulação sanguínea.⁸

A eficácia de acetato de ciproterona + etinilestradiol em casos de mulheres com acne apresenta melhora/cura após 3 meses de tratamento. A avaliação após 12 ciclos de terapia, todos os casos de acne facial foram completamente curados. A oleosidade excessiva da pele geralmente desaparece mais cedo.⁸

A acne esta sendo alvo de constantes pesquisas. O avanço na compreensão de sua fisiopatologia contribui com o aperfeiçoamento da terapêutica, que abrange cada vez mais fatores e promete ao paciente maior satisfação em relação ao resultado.⁴

CONCLUSÃO

A acne tem várias opções terapêuticas farmacológicas segundo sua classificação e gravidade. Analisando os dados coletados e a maioria das opiniões dos autores, concluiu-se que o Ciproterona quando associado à Etinilestradiol tem maior efeito antiandrogênico.

Sendo assim o uso de Contraceptivos orais contendo esta fórmula (Ciproterona + Etinilestradiol) é eficaz no tratamento a acne porque inibe as células alvo e produz diminuição da concentração de andrógeno no sangue, pois as glândulas sebáceas são andrógenas dependentes.

Esta pesquisa alcançou os objetivos de apresentar por meio da pesquisa integrativa a eficácia do efeito do uso de contraceptivos orais em forma de terapia a acne, a través de uma revisão atualizada sobre a acne e o seu tratamento com associações e combinações terapêuticas.

REFERÊNCIAS

- 1 Bulario Eletrônico da Anvisa. Bula do Diane® 35 - Comunicuê. Disponível em: <<http://www4.anvisa.gov.br/BularioEletronico/> - Acesso em: 20/08/2020>
- 2 Leyden J. Improving acne outcomes with combination therapy. J Am Dermatol

2003; 49:S199 <https://www.sap.org.ar/docs/archivos/2003/arch03_6/A6.510-512.Acne.pdf>

3 Vaz AL. Acne vulgar: bases para o seu tratamento. Rev. Port. Clín., v. 19, p. 561-570, 2003.

4 Montagner S. Diretrizes modernas no tratamento da acne vulgar: abordagem inicial à manutenção dos benefícios clínicos. Surg Cosmet Dermatol 2.3, 2010.

5 Figueiredo A. Avaliação e tratamento do doente com acne - Parte II: Tratamento tópico, sistêmico e cirúrgico, tratamento da acne na grávida, algoritmo terapêutico. Rev Port Clin Geral [Internet]. 2011 Jan [citado 2020 Set 01]; 27(1): 66-76. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-71032011000100012&lng=pt>

6 Katsambas AD, Guidelines for treating acne. Clin Dermatol. 2004 Sep-Oct;22(5):439-44. <<http://dx.doi.org/10.1016/j.clindermatol.2004.03.002>>

7 Darci VS, Acne na adolescência. Adolesc Saude.2004;1(2):10-13

8 Bulario Eletrônico da Anvisa. Bula do Selene. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp>